

TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR YECHIMIGA INNOVATSION YONDASHUV

Rajabboy Narimovich Otajonov

IIV 2-son Toshkent akademik litseyi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234251>

Annotatsiya. Maqolada ta’lim sifatini oshirishga oid xususiyatlarning mazmuni ochib berilgan, ta’lim sifatiga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilinib, tizimdagi mavjud muammolar aniqlashtirilgan, xorijiy ilg’or tajribalar o’rganilgan hamda ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tayanch soʻzlar: ta’lim tizimi, ta’lim jarayoni, kadr, tinglovchi, kursant, o’quvchi.

Аннотация. В статье раскрывается содержание характеристик, направленных на повышение качества образования, анализируются факторы, влияющие на качество образования, выявляются существующие проблемы в системе, изучается передовой зарубежный опыт, а также разрабатываются предложения и рекомендации, направленные на повышение качества образования.

Ключевые слова: система образования, образовательный процесс, кадры, слушатель, курсант, учащийся.

Abstract. The article reveals the content of the features aimed at improving the quality of education, analyzes the factors influencing the quality of education, identifies the existing problems in the system, studies advanced foreign experience, and develops proposals and recommendations aimed at improving the quality of education.

Keywords: education system, educational process, personnel, trainee, cadet, student.

O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasiga chiqdi. Ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlarda o‘z aksini topmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’lim sohasini rivojlantirishning asosiy vazifalardan biri sifatida “Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir!”, - deb bejiz ta’kidlamagan.¹

Avvalo ta’lim nima ekanligiga to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir. **Ta’lim** - [bilim](#) berish, [malaka](#) va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta’lim jarayonida [ma’lumot](#) olinadi va [tarbiya](#) amalga oshiriladi. Ta’lim [tor](#) ma’noda o‘qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o‘quv yurtlarida o‘qitish jarayonini emas, oila, [ishlab chiqarish](#) va boshqa sohalarda ma’lumot berish jarayonini ham bildiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida innovatsion texnologiyalar haqida to‘xtalib, innovatsion atamalarni qo‘lladi. Chunonchi “raqamli texnologiyalar, “dual ta’lim”, “inklyuziv ta’lim”, “Data markaz” kabi yangi ta’lim to‘g‘risida fikr yuritgan.²

¹ https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-talim-sifatini-oshirish-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-yakkayu-yagona-togri-yolidir_436955

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.

Ta’limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma’lumotga bo’lgan ehtiyoj kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta’lim haqidagi pedagogik g’oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida ta’limning mohiyati, uslubi, tashkiliy shakllari o’zgarib borgan.

Ta’lim mohiyat e’tibori bilan dars berish jarayonini, ya’ni pedagog faoliyatini, umuman o’quvchining bilish, o’rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda uqish jarayonini, ya’ni o’quvchi faoliyatini bildiradi. Ta’lim jarayoni [ta’lim](#) beruvchi - o’qituvchi va ta’lim olayotgan o’quvchilar faoliyatining yig’indisidan iborat. Ta’lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobiliyati o’sadi. Ta’lim avlodlar o’rtasidagi ma’naviy vorislikni ta’minlaydi: kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga ta’lim orqali o’tadi.

Ta’lim haqida turli nazariyalar mavjud. Ba’zi nazariyalar ta’limni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga bog’liq bo’lmagan [hodisa](#) sifatida baholasalar, ba’zilar ta’limning sinfiy harakterga ega ekanligini, u jamiyatning har bir a’zosida muayyan siyosiy, falsafiy, axloqiy, huquqiy qarashlarni shakllantirishni maqsad qilganligi e’tirof etiladi.

Ta’limning maqsadi [obyektiv hayot](#) talablariga muvofiq holda o’zgarib borgan kabi, ta’limning harakteri, yo’nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o’zgarib boradi. Ta’lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta’lim bilish qobiliyatlari, his tuyg’ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir.

Ta’lim [jamiyat](#) qurilishining muhim muammolarini [hal](#) qilish – jamiyatning moddiy texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi.³

Prezident [Farmoni](#) bilan 2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturida ta’lim sohasida ta’lim sifatini oshirish, sohani ilg’or xorijiy tajriba asosida isloh qilish maqsadida:

- umumiy o’rta ta’lim muassasalarining 1-4 sinflarida o’quvchilarni ilg’or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan darsliklar bo’yicha o’qitish;
- 5-9 sinflarda o’quvchilarga umumta’lim fanlaridan tayanch bilimlar berish;
- 10-11 sinf o’quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos bo’lgan ixtisoslashgan dasturlar asosida bilim berish va boshqalar.

Mamlakatimizda o’qituvchilarga ko’plab imtiyoz va yengilliklar yaratilmoqda. Shunga qaramay hali bu sohada ko’plab ishlarni amalga oshirish lozim. Bunday xulosalarga bir misol sifatida davlat test markazi ma’lumotlari kifoya qiladi. Afsuski test sinovlari natijalari sifatli ta’lim berilmayotganidan dalolat bermoqda. Abiturientlarning past natija olishi ta’lim sifatida ayrim muammolar borligini ko’rsatmoqda. Chunki, viloyatlarda o’tkazilgan o’rganishlarda o’qituvchilarning ko’pchiligi dars beradigan fandan qoniqarsiz baholangan. Demak, ta’lim sifati bevosita o’qituvchilarning bilim saviyasidan kelib chiqadi.

Ta’lim sifatiga ta’sir qiluvchi omillardan yana biri sinf va guruhlardagi o’quvchilar sonining ko’pligidir. O’quvchilar soni ko’pligi tahlillarga ko’ra kutilgan natija bermayotganligi ko’rsatyapti. AQShning bir nechta shtatlarida, Singapur va Janubiy Koreyada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, agar o’rtacha qobiliyatga ega yetti-sakkiz yoshli ikki o’quvchiga bir-biridan juda farq qiladigan (yuqori va past saviyali) o’qituvchilar biriktirilsa, uch yildan keyin ularning bilimi darajasi bir-biridan 50 foizdan ziyodroqqa farq qilar ekan. Demak,

³ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/talim-uz/>

yuqori malakali o‘qituvchilar dars bergan sinflarda o‘quvchilar uch barobar tezroq rivojlanar ekan.⁴

Ta’lim sifatini oshirishdagi yana bir muammo o‘qituvchilarning malakasini doimo oshirib borishga ahamiyat berish zarurligini unutmashimiz kerak.

Chunki, jamiyatni rivojlantirish ta’limning sifatiga uzviy bog‘liqdir.

Ta’lim sifatini oshiradigan omillardan biri o‘qituvchining notiqlik mahoratidir, nutq mahoratiga ega nutq xususiyatlarini bilib, nutq texnikasiga amal qila oladigan, tili burro, talaffuz me’yori hamda tafakkur darajasi aniq va tiniq bo‘lgan murabbiylarni darslarga jalb etilishi va ularning kasbiy mahoratini oshirib borish ta’limning sifati va samarasiga bevosita daxldor omildir.

Tarixda Rossiya imperatori Pyotr I shu xususda maxsus farmon ham chiqargani ma’lum. “Nutqiy nuqsoni bor bo‘lgan muallim garchi bilimli bo‘lsa ham, sinfga qo‘yilmasin, chunki bolalar taqlidchi bo‘lishadi, unga ergashadi”.

Har ikki gapida so‘z boyligi yetishmasdan “ruscha” yoki o‘zbek tilimizga yot bo‘lgan so‘zlarni ishlatadigan o‘qituvchini tinglagan o‘quvchini g‘ashi kelishi tabiiy. Buning natijasida o‘quvchi asosiy mavzuga emas o‘qituvchi ishlatgan parazit so‘zlarining muxokamasi bilan mashg‘ul bo‘lib qoladi. Nutqning aniqligi tafakkur va talaffuzning tiniqligidandir. Qaysi sohada, qaysi kasbda ishlamaylik, qaysi fandan dars bermaylik, avvalambor hammamiz nutq madaniyatini, notiqlik san’atini yaxshi egallagan bo‘lishimiz kerak.⁵

YUNISEF o‘tkazgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, to‘rtinchi sinf o‘quvchilari orasida faqat 43 foiz bolalargina o‘qigan narsasini tushuna oladi. Uy vazifalarini bajarish uchun 28 foiz o‘quvchi 30–60 daqiqa, 25 foizi 30 daqiqa yoki undan kam, 22 foizi 1–2 soat, 17 foizi esa ikki soatdan ko‘proq vaqt sarflashi ma’lum bo‘ldi.

“Uy qurishga kirishishdan oldin maqsadingiz nima ekanini yaxshi bilishingiz kerak. Buning uchun aniq reja va chizmalar bo‘lishi lozim. Agar rejangiz bo‘lmasa, xatoga yo‘l qo‘yasiz: ortiqcha resurslar, mablag‘ va vaqt sarflaganingiz qoladi. Buni ta’lim sohasida ham qo‘llasa bo‘ladi”, – dedi YUNISEFning O‘zbekistondagi vakolatxonasi ta’lim bo‘limi boshlig‘i Dipa Shankar.

Maktablarda ta’lim sifatini oshirish usullari haqidagi fikrlar bilan OAVda vazir, vazir o‘rinbosari yoki boshqarmalar rahbarlarining chiqishlarida tanishish mumkin.

Biroq bevosita ushbu mas’uliyatli vazifani amalga oshirayotgan o‘qituvchilar bu haqda nima deyapti? UzAnalytics sayti respublikamizning turli shaharlaridagi o‘rta maktablar o‘qituvchilariga ikkita savol bilan murojaat qildi:

1. Bugungi kunda O‘zbekiston o‘rta maktablarida ta’lim sifatiga ta’sir qilayotgan qanday asosiy muammolar mavjud?

2. Ta’lim sifatini oshirishning qanday usullari bor?

Bu savollarga o‘qituvchilar o‘z fikrlarini aytishgan. Ularni aytishicha ta’lim sifatining pastligini asosiy sabablaridan biri turg‘unlikdir. Masalan, o‘qitish jarayonini takomillashtirish bo‘yicha ko‘p takliflar aytilmoqda, lekin ko‘pchilik o‘qituvchilar o‘sha eski qolipda ishlashni davom ettirmoqda. Ba’zi yosh o‘qituvchilarning harakatlarini ko‘rib, havasingiz keladi. Ammo bunaqalar hali kam. Bundan tashqari, maktablarda va ayrim litseylarda

⁴ Radjiyev A. Ta’lim sifatini oshirish strategiyasida kadrlar siyosati. // “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2022-yil 13-sentabr.

⁵ **Jumaniyozov R.** Sifatli ta’lim berish masalasi nimalarga bog‘liq? // uza.uz

“qog‘ozbozlik” kamaymayapti. Yuqoridan komissiya keladigan bo‘lsa, birinchi o‘rinda hujjat va hisobotlar taxt bo‘lishi kerak. O‘qituvchi buning uchun ko‘p vaqt sarflashga majbur. Bizningcha “qog‘ozbozlik”ni keskin kamaytirish kerak.

Gurudagi o‘quvchilar sonini 15-20 tadan oshirmaslik kerak. Masalan repititorlar o‘quvchilar sonini 10-15 tadan oshirmaydi. Buning natijasi barchaga ayondir!

Bundan tashqari, ta’lim jarayoni zamonaviy texnik vositalari bilan yetarlicha ta’minlanmagan. Buning uchun fanlar o‘tiladigan sinf xonalarini zarur texnik vositalar (kompyuter, televizor, proektor va boshqa.) bilan jihozlash maqsadga muvofiqdir.

Yana bir sabab internet resurslaridan foydalanish imkonining va internet tezligining talab darajasida emasligidir.

Yana bir sabab ayrim o‘quvchilarda bilim olishga ishtiyoqi sustligidir. Bu ularning oilalariga bevosita bog‘liqdir. Qars ikki qo‘ldan chiqadi, degan gap bor. Agar o‘qituvchi bolalarda ishtiyoq ko‘rsa, ishiga butunlay boshqacha yondashadi. Aksincha bolada bilim olishga ishtiyoqning yo‘qligi o‘qituvchilarga muammolar tug‘diradi. Afsuski xozirda o‘z manfaati yo‘lida o‘z bolalarini oqlab o‘qituvchining sha’ni va qadr -qimmatini kamsituvchi fikrlar xam mavjud. Bunday noto‘g‘ri xulosalarga avvalo insonning ma’naviy qashshoqligi va uning o‘zida tarbiyaning yo‘qligi ta’sir etmoqda.

Kuzatishlar bo‘yicha aksariyat ota-onalarning farzandlari o‘qishiga e’tibori kam. Ularning javobi deyarli bir xil: “Biz kun bo‘yi ishdamiz, oila va bola boqyapmiz”. Shu bois bolalarning o‘qishi va xulqi deyarli nazoratsiz qolmoqda. Ba’zi ota-onalar hattoki chorak tugul, bir yilda bir marta ham maktabga kelmaydi, farzandining o‘qishi bilan qiziqmaydi ham.⁶

Dunyoning yetakchi iqtisodchilaridan iborat ekspertlarni birlashtirgan Jahon iqtisodiy Forumi har yili dunyo iqtisodiyotidagi eng muhim yo‘nalishlarini tahlil qilib keladi. Bu tahlillar orqali yaqin va uzoq kelajakda jahon davlatlari iqtisodiyotida ro‘y berishi mumkin bo‘lgan istiqbolli ishlab chiqiladi. Forum dunyodagi ta’lim masalalarini ham o‘rganadi. Xususan, undagi ekspertlarning o‘rganishlari bo‘yicha har yili dunyoning eng zo‘r universitetlari ro‘yxati e’lon qilinadi. Bunda dunyo davlatlarining oliy ta’limdagi muvaffaqiyati asosida tuzilgan xarita och yo to‘q sarg‘ish va qizg‘ish ranglar bilan belgilangan.

Rang qanchalik to‘q bo‘lsa, o‘sha mamlakat universitetlari dunyoda oldi o‘rinlarda. Och qizg‘ish yo sarg‘ish ranglar esa oliy ta’lim darajasi o‘rtacha degani.

BBC ma’lumotiga ko‘ra, oxirgi yillar tahlili bo‘yicha ham ushbu xaritada ikkita mintaqa rangsiz, ulkan oppoq dog‘ kabi ko‘zga tashlanadi. Bittasi - Qora Afrika, ikkinchisi esa - Markaziy Osiyo. Aytgancha, bu qatorda yana boshi urushlardan chiqmayotgan Iroq, Suriya va Afg‘oniston kabi davlatlar ham bor.⁷

Bizningcha, ta’lim sifatiga baho berishda unga ta’sir etadigan omillarni ta’lim tizimida ishtirok etuvchi sub’ektlar bo‘yicha guruhlab o‘rganish zarur. Bunda ta’lim tizimi sub’ektlari bo‘yicha ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillarni quyidagicha guruhlab olish maqsadga muvofiq:

- ta’lim siyosatini ishlab chiquvchi organga bog‘liq omillar;
- ta’lim muassasasiga bog‘liq omillar;
- ta’lim oluvchiga bog‘liq omillar;
- iste’molchilarga bog‘liq omillar;

⁶ Manba: [Uzanalytics](https://uzanalytics.com) sayti

⁷ <https://kun.uz/news>

- ta'lim muassasasi va iste'molchilar innovatsion korporativ hamkorligiga bog'liq omillar.

Qayd etilgan har bir guruhda ta'lim sifatiga bevosita va bilvosita ta'sir etadigan omillar mavjud bo'lib, ular ta'lim sifatining ijobiy yoki salbiy tarafga o'zgarishiga ta'sir etadi.

Yuqorida qayd etilganidek, zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanish, balki ishlab chiqarishni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlashga oid ilmiy tadqiqotlar olib borish ham zarur hisoblanadi. Dunyoda ta'lim xizmatlari tarkibida ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha yangiliklar yaratish va boshqa turli xizmatlar ko'rsatishdan olinayotgan daromadlarning ulushi ortib bormoqda.

Masalan, Singapur boshqaruv instituti huzuridagi “Innovatsiyalar va tadbirkorlik” instituti professor-o'qituvchilar va talabalarga turli konkurslar tashkil etish hamda yangi tashabbuslarni amaliyotga joriy etish orqali 3,7 mln. AQSh dollari grant va boshqa tadbirlardan esa 9.4 mln. AQSh dollari miqdorida mablag' to'plab institut bilan hammuassislikda 110 ta kompaniya tashkil etgan.

Mamlakatimizda ham ta'lim sifatini oshirishning mexanizmlaridan biri bo'lgan fan, ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligini ta'minlashda innovatsion korporativ hamkorlik faoliyati taraflari hamda uning asosiy sub'ektlari hisoblangan professor-o'qituvchi va talabani rag'batlantirish mexanizmlaridan foydalanishga yo'l qo'yilsa, bu sohadagi ishlar ijobiy natija beradi.⁸

Bulardan tashqari mamlakatimizda zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 03 martdagi “O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kibersport, dron va robot texnologiyalari yo'nalishidagi sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 75-sonli Qarorini ta'kidlash muhimdir. Qaror O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kibersport, dron va robot texnologiyalari yo'nalishidagi zamonaviy sport turlarini rivojlantirish va ommalashtirish tizimini yaratish, musobaqalar va turnirlarni tizimli ravishda o'tkazish orqali iqtidorli harbiy xizmatchilarni aniqlash, saralash hamda ularning qobiliyatlari ro'yobga chiqishiga ko'maklashish, professional kibersportga yo'naltirish, axborot texnologiyalari sohasi uchun salohiyatli kadrlar tayyorlash va ularni sohaga jalb qilish ishlarini yanada kengaytirish maqsadida qabul qilingan.

Quyidagilar Qurolli Kuchlarda kibersport, dron va robot texnologiyalari⁹ yo'nalishidagi zamonaviy sport turlarini rivojlantirish va ommalashtirishning asosiy maqsadlari etib belgilangan:

⁸ Raxmonov N.R. Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil № 4, 2017

⁹ **Kibersport** (*Esport* - elektron sport deb ham ataladi) [video-o'yinlardan](#) foydalangan holda raqobat shaklidir.^[1] Kibersportlar ko'pincha uyushgan, ko'p o'yinchili videoo'yin musobaqalari shaklida bo'ladi, ayniqsa professional o'yinchilar o'rtasida, yakka tartibda yoki jamoa bo'lib uyushtiriladi.

Uchuvchisiz uchar qurulma: Uchiq (UUQ; shuningdek, so'zlashuvda „dron“, [inglizcha: drone](#) — [truten](#)) — bortida [uchuvchi](#) odam bo'lmagan [uchish qurulmasidir](#). Bunday qurilmalar avtomatik yoki uzoqdan boshqariladi. UUQ josuslik yoki jangovar amaliyotlar olib borishi mumkin. Noharbiy vazifalarni ham bajaradi, masalan o't o'chirish, geologik qidiruv va hokazo.

Robot ([chexcha: robota](#) — „mehnat“) –sun'iy [mexanik](#) qurilma. U, odatda, [elektro-mexanik tizim](#) bo'lib, [odam](#) mehnatini bajaradi. *Robot* so'zi bilan virtual [dasturiy ta'minot](#) agentlariga ham aytilishi mumkin, biroq ularni [bot](#) deyish qabul qilingan. Hozirgi kundagi eng zamonaviy botlar orasida nomalum rusumli bot eng ustuvor hisoblanadi. Robotni insonning hayoti uchun xavfli sharoitlar (kuchli radiatsiya, yuqori temperatura va boshqalar)da, odam borishi qiyin bo'lgan obektlarda (suv ostida, kosmosda) kishi funksiyasini qisman yoki to'la

(a) kybersport, dron va robot texnologiyalari bo‘yicha musobaqalar o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish orqali yuqori darajali tahliliy, texnik va strategik fikrlash qobiliyatiga ega harbiy xizmatchilarni aniqlash, qo‘llab-quvvatlash, ularning salohiyatini kompleks baholash hamda maqsadli tayyorlash va rivojlantirish tizimini yaratish;

(b) axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, dronlarni boshqarish, robototexnika va harbiylashgan raqamli tizimlar uchun istiqbolli harbiy xizmatchilarni saralash, elektron axborot tizimlari yordamida ularning hisobni yuritish va bosqichma-bosqich tayyorlash orqali strategik ahamiyatga ega kadrlar zaxirasini shakllantirish va boshqalar.

Qarorga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiyaning kybersport, dron va robot texnologiyalari yo‘nalishidagi zamonaviy sport turlari bo‘yicha musobaqani tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha takliflariga rozilik berishi ko‘rsatilgan.

Demak, yuqoridagi texnologiyalarni egallash ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Yoshlikda olingan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabidir” deyishadi. Ammo, bu naqshning shakli va mukammalligi oilada, boshlang‘ich ta‘limda, o‘rta maktabda bolalarga beriladigan bilim sifati va darajasiga bevosita bog‘liqdir. Bunda ta‘limning sifatini oshirish uchun, avvalambor, bu sohadagimavjud muammolarni moxiyatini o‘rganish lozim. Ushbu muammolarni bartaraf etish ularni aniqlash va borligini tan olishdan boshlanadi. Shu sababdan, o‘qituvchilarning bu boradagi fikrini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda nazoratning jamoatchilik shaklini rivoshlanishi va bu boradagi jamoatchilik fikri xam inobatga olinishi maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagi fikrlarning uyg‘unlikdagi taxlili ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi omillarning asosiy mezonlaridandir.

Ana shu savollarga javob berishda qiynalmaslik uchun bugungi kun maktabida ertangi kun hayotini ko‘zlagan holda, ta‘lim-tarbiya ishini tashkil qilish va bunda o‘quvchilarga kasb tanlash borasida zarur ma‘lumotlarni taqdim etib borish kerak. Ta‘lim yoshlarimizni mustaqil fikrlashga va xayotidagi tanlagan kasbiga me‘xir qo‘yishda, kasibni e‘zozlashga qaratilgan vazifani bajarishi lozim. Shundagina o‘g‘il-qizlarimizning kelajagidan, mustaqil hayotga qadam qo‘yishidan, jamiyatimizning faravonligidan va davlatimizning ravnaqidan ko‘nglimiz xotirjam bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.
2. Sh.M.Mirziyoyev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining ko‘shma majlisidagi nutqi. “O‘zbekiston” NMIU, 2016.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 03-martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida kybersport, dron va robot texnologiyalari yo‘nalishidagi sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 75-sonli Qarori.

bajaruvchi mashina deb ham atashimiz mumkin. Robot terminini birinchi marta 1920-yilda chex yozuvchisi Karel Chapek o‘zining „Robot U. Robot“ pesasida ishlatgan.

4. Азарева В.В. Разработка брэнда высшего учебного заведения как элемент построения системы менеджмента качества /В.В.Азарева //Университетское управление. 2004. N 2(30).
5. Анисимов П.Ф. Управление качеством среднего профессионального образования/ Монография. /П.Ф.Анисимов,В.Е. Сосонко - Казан: Ин-т среднего проф. образования РАО, 2001. - 256 с.
6. Агранович М., Кондрашов П. Индикаторы оценки качества образования // Директор школы. -2007.-№5.-С.5-16.
7. Allayarova S. N. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oliy ta’lim sifati va samaradorligini oshirish omili// Zamonaviy ta’lim/ Современное образование. – 2020. –№ 4(89) -В. 10-19.
8. Арапбаева Д. К. Sharq mutafakkirlarining oila va tarbiya haqidagi qarashlari// Zamonaviy ta’lim/ Современное образование. – 2015. – №7. – В. 66 – 72.
9. Arzimatov V. Ta’lim sifati oshirish masalalari va istiqbolli rejalar // Oriental Art and Culture. –2021. – № 2(4) –В. 545 – 553.
10. Аристотел о качестве образования// <https://theoryandpractice.ru/posts/17731> - lifelong-learning (Мурожаат санаси 20.12.2022)
11. Беспалко В.П. Качество образования качество обучения // Народное образование. – 2017. –№ 3-4. –С. 105 – 113.
12. Вернер Й. Пайдейя. 1 том. / Пер. с немецкого А. Любжина – М.: Греколатинский кабинет Ю.А.Щичалина, 2002. – 472 с.
13. Власова О.В., Хасбутдинова Л.В. Менеджмент качества и инновации в образовании: региональный аспект. Коллективная монография. В 2 т. Под общ. ред. С.Н. Бабурина. – М.: Изд-во РГТЭУ, 2010. Т. 2. – 376 с.
14. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/ Отв. ред. П.В.Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 448 с.
15. Есенбаева Г.А., Какенов К.С. Качество образования: концепция вуза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-8. – С. 1497-1500.
16. Калдыбаев С.К., Бейшеналиев А.Б. Качество образовательного процесса в структуре качества образования // Успехи современного естествознания. – 2015.